

FEYERABEND E ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS ÉTICO-POLÍTICAS DA TESE DA INCOMENSURABILIDADE

Antônio A. P. Videira* e Fábio L. Cerqueira**

RESUMO

O presente artigo tem como principal objetivo mostrar que a tese da incomensurabilidade permite a defesa positiva do pluralismo cultural, ético e epistemológico. Pensamos que esse tópico é muito importante na elaboração que faz Feyerabend de seu próprio pensamento político.

Palavras-chave: Feyerabend; Ética; Epistemologia; Incomensurabilidade; Pluralismo.

FEYERABEND AND SOME ETHICO-POLITICAL CONSEQUENCES OF THE INCOMMENSURABILITY THESIS

The present article aims to show that the incommensurability thesis allows one to take a positive view in favor of cultural, ethical, and epistemological plurality. It is our assumption that this is a very important issue for Feyerabend's attempt to organize his own political thinking.

Key Words: Feyerabend; Ethics; Epistemology; Incommensurability; Pluralism.

A partir de meados da década de 1960, época em que ocorreu o ingresso maciço de estudantes negros, latinos e de outras minorias raciais nas universidades americanas, Paul Feyerabend (1924-1994), então docente em Berkeley, passou a se questionar acerca do seu papel como professor no domínio da filosofia. O seu contato (obrigatório, diga-se de passagem) com membros de outras visões de mundo, diferentes da sua (a Civilização Ocidental moderna), fez com que revisse as suas atitudes e os seus objetivos enquanto professor universitário. Naquele momento, ficou-lhe claro que não era seu objetivo transformar-se em um doutrinador de estudantes, o que aconteceria caso respondesse às questões e indagações de seu auditório com as *suas* respostas. Segundo as suas próprias palavras.

*Depto. de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenação de Informação e Documentação do Observatório Nacional/CNPq. E-mail: guto@on.br

**Mestrando em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ginásio Público Alberto Pasqualini, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

A partir de 1964, os mexicanos, negros e índios entraram na universidade em conseqüência de novas políticas educativas. Sentavam-se, em parte curiosos, em parte desdenhosos, em parte simplesmente confusos, esperando receber “educação”. Que oportunidade para um profeta em busca de seguidores! Que oportunidade, disseram-me os meus amigos racionalistas, de contribuir para a difusão da razão e do progresso da humanidade! Que maravilhosa oportunidade para uma nova onda de esclarecimento! A minha perspectiva era diferente. Compreendi então que os argumentos complicados e as histórias maravilhosas que havia contado à minha assistência mais ou menos sofisticada, poderiam não passar de sonhos, reflexos da presunção de um *grupo pequeno para conseguir escravizar todo o mundo com suas idéias*. (Feyerabend, 1978, p. 118. Os itálicos e a tradução são nossos.)

Se os conteúdos de teorias científicas e sistemas filosóficos de seus cursos poderiam ser sonhos e reflexos presunçosos de um grupo pequeno (os intelectuais e os cientistas), isso significaria que ele (Feyerabend), ao exercer a atividade docente, não estava transmitindo conteúdos verdadeiros, neutros de valores e objetivos. As histórias que contava possuíam uma origem, a qual não era, muitas vezes, suficientemente explícita. Ao contrário, era do interesse dos membros daquele mesmo grupo pequeno mascarar-la. Ao entrar em contato com um auditório que lhe era de antemão desconhecido, Feyerabend, que era austríaco de nascimento (Viena) e recebera toda a sua educação formal em seu país natal, iniciou um movimento de questionamento das bases epistemológicas e axiológicas do conhecimento científico, geralmente reconhecido como sendo o produto supremo da Civilização Ocidental moderna. Contudo, naquele instante, Feyerabend — acreditando que a narrativa que nos oferece da origem de seu questionamento é confiável, o que nem sempre é fácil de saber — colocou-se no centro de suas próprias dúvidas.

Quem era eu para dizer a estas pessoas o que e como pensar? Eu não conhecia os seus problemas mas eu sabia que eram muitos. Eu não estava ao par de seus interesses, de seus sentimentos, de seus receios, conquanto fosse grande a sua avidez em aprender. Seriam sofisticadas sem interesse, que os filósofos haviam conseguido acumular ao longo dos anos e que os liberais tinham rodeado com frases cheias de sentimentalismo para serem agradáveis, o mais indicado para oferecer às pessoas que haviam sido despojadas de suas terra, cultura e dignidade, e que, esperava-se, absorveriam agora pacientemente e para depois repetirem as idéias anêmicas dos porta-vozes de captores tão humanos? Queriam saber, aprender e compreender o estranho mundo que os rodeava - não mereciam um melhor alimento? (Feyerabend, 1978, p. 118. A tradução é nossa.)

A citação é de especial interesse pois nos indica que, segundo Feyerabend, para que respostas possam funcionar *efetivamente*, é preciso conhecer *verdadeiramente* as indagações e os problemas colocados. É aqui, inclusive, que

podemos ver uma razão para a preferência do filósofo austríaco pelo método antropológico, tal como defendido por Evans-Pritchard. Além disso, Feyerabend sugeria também que o seu público era composto de pessoas descendentes de outras civilizações que haviam sofrido o jugo da sua própria. Estamos, pois, sendo apresentados ao cerne, ou núcleo, das preocupações de Feyerabend e que pode ser resumido da seguinte maneira: o que seria mais indicado, o que deveriam “receber” aquelas pessoas, que constituíam o seu público ouvinte e que quase nada possuíam, já que haviam “esquecido” o conhecimento de seus ancestrais, a fim de recuperarem a dignidade e o respeito perdidos? Mesmo não sabendo *ainda* o que lhes deveria transmitir (i.e., como deveria relacionar-se com elas), Feyerabend estava convencido de que aquilo que era de seu conhecimento, não era necessário, nem suficiente para a realização dessa tarefa.

Os seus ancestrais tinham desenvolvido culturas próprias, línguas vivas, idéias harmoniosas da relação homem/homem e homem/natureza, cujos resquícios são uma crítica mordaz às tendências de separação, de análise, de egoísmo inerentes ao pensamento ocidental. (...) Foram essas as idéias que me vieram à mente ao olhar a minha assistência e me fizeram ter uma convulsão e recuar de horror em face da missão que deveria realizar. Quanto a essa missão, tornou-se agora bastante claro para mim, que era a de ser um condutor de escravos, muito requintado e sofisticado. E isso eu não queria ser. (Feyerabend, 1978, p. 118-119. A tradução é nossa.)

A bem da verdade, ele nunca procurou fazer com que os seus ouvintes acreditassem que ele estava, ao dar aulas e preleções, fornecendo respostas prontas, verdadeiras e de imediata aplicação às suas próprias questões e, principalmente, àquelas que os últimos se colocavam. Se não era essa a sua intenção, qual era ela então? Em 1978, em um debate público realizado na cidade alemã de Kassel, Feyerabend expôs com muita clareza quais eram os reais objetivos de suas palavras e de seus textos.

Bien, precisamente lo último que yo desearía desarrollar es una nueva concepción, como usted la llama, del conocimiento, es decir, una nueva filosofía abstracta. (...) Lo que escribo, lo que cuento a otra gente, aquello con que aburro a mis amigos no es una <<concepción del conocimiento>>, sino una colección de indicaciones, aforismos, alusiones, que iluminan *ciertas situaciones y que pueden ayudar al lector o al oyente a reflexionar sobre sus problemas*. (Feyerabend, 1993, p. 148. Os itálicos são nossos.)

No processo de elaboração de sua postura, ou atitude, relativista, Feyerabend preocupou-se sobretudo em criticar, negar e refutar a pretensão dos especialistas no que diz respeito à apresentação e à imposição de soluções para problemas que

eles não conheciam bem, e nem poderiam fazê-lo, já que não tinham *vivido os problemas* que precisavam ser resolvidos. Esses problemas surgiram no contexto de tradições (este é o termo que Feyerabend emprega comumente para referir-se às civilizações) específicas e diferentes daquela em que os especialistas ocidentais se educaram. Era necessário desconfiar das palavras dos especialistas, caso os membros de outras tradições desejassem resolver as *suas* dificuldades. Feyerabend colocou-se, assim, ao lado dessas minorias contra as pretensões imperialistas, segundo ele, descabidas da tradição ocidental moderna.

El contenido de mis observaciones es siempre el mismo: no os fiéis de los científicos, no os fiéis de los intelectuales, tanto si se trata de marxistas como de católicos de derechas; todos ellos persiguen sus propios intereses, todos ellos intentan alcanzar un poder espiritual y material sobre los hombres, lo cual hace que se comporten como si lo supieran todo, cuando en realidad saben muy poco y esto poco que saben se basa *en una especie de religión*, una religión de la búsqueda de la verdad o de la eficiencia que es muy discutible. (Feyerabend, 1993, p. 148. Os itálicos são nossos.)

Mas, por que deveriam os seus ouvintes acreditar nas intenções críticas de Feyerabend, ele mesmo um representante da tradição moderna? A resposta, que ele próprio deu, consiste na aceitação do dadaísmo e do anarquismo epistemológico como remédios contra a infantil doença ocidental em crer inabalavelmente em suas próprias palavras e métodos. Feyerabend suspeitava das palavras e procurou mostrar que elas se prestam a diversos objetivos, inclusive aqueles por ele defendidos.

Pero la semejanza no se da porque yo haya adoptado componentes de la ideología de mis adversarios y crea en ellos, sino precisamente porque asumo estos componentes para utilizarlos en contra suya; *usándolos quiero hacer explotar la ideología de la que provienen*. Por lo que hace al <<radicalismo>> de mis ideas, me es completamente indiferente el ser <<radical>> o no. (Feyerabend, 1993, p. 149. Os itálicos são nossos.)

Em outras palavras, Feyerabend, justamente por ser membro de uma tradição que se crê superiora a todas as outras, pretendia mostrar que essa crença não possuía sustentação objetiva de espécie alguma, que ela era um sonho presunçoso. O anarquismo e o dadaísmo poderiam contribuir para que ele alcançasse sucesso em seus objetivos, pois ambos corroíam a seriedade, ou presunção, da Civilização Ocidental.

Um dadaísta não de deixa absolutamente impressionar por qualquer tarefa séria e percebe o instante em que as pessoas se detêm a sorrir e assumem aquela atitude e aquelas expressões faciais indicadoras de que algo importante está para ser dito.

Um dadaísta está convencido de que uma vida mais digna só será possível quando começarmos a considerar as coisas *com leveza* e quando afastarmos de nossa linguagem as expressões enraizadas, mas já apodrecidas, que nela se acumularam ao longo dos séculos ('busca da verdade'; 'defesa da justiça'; 'preocupação apaixonada'; etc.) (Feyerabend, 1977, p. 25-26. Itálicos no original.)

Os membros da Civilização Ocidental levam-se demasiadamente a sério, como, por exemplo, os profetas religiosos e os intelectuais contemporâneos. Essa seriedade impede que avaliem genuinamente as suas convicções e crenças. A crítica entre eles é falsa pois só coloca em questão os princípios epistemológicos - e mesmo nesse caso, ela é viciada pois parte do princípio de que eles são detentores dos únicos meios que permitem o uso correto da razão - e não, como deveria ser o caso, de que os princípios epistemológicos interrelacionam-se com os éticos e morais. Para que a crítica fosse genuína e sã, seria necessário incorporar a vontade da mudança ou transformação. É por se levar excessivamente a sério que Popper constituiu o principal "adversário" de Feyerabend a partir da segunda metade dos anos 1960. Feyerabend via a Popper como um dos mais ilustrativos exemplos e defensores de que a idéia, a crítica, tem que necessariamente ser séria, isto é, anti-dadaísta. Em *Three Views Concerning Human Knowledge*, Popper afirma o seguinte:

One of the most important ingredients of our western civilization is what I may call the 'rationalist tradition' which we have inherited from the Greeks. It is the tradition of critical discussion - not for its own sake, but in the interests of the search for truth. (...) Within this rationalist tradition science is valued, admittedly, for its practical achievements; but it is even more highly valued for its informative content, and for its ability to free our minds from old beliefs, old prejudices, and old certainties, and to offer us in their stead new conjectures and daring hypotheses. *Science is valued for its liberalizing influence - as one of the greatest of the forces that make for human freedom.* (Popper, 1968. p. 101-102. Os itálicos são nossos.)

Existe, todavia, uma outra razão para compreendermos a antipatia (seria ela real?) que Feyerabend nutria por Popper. O início da carreira filosófica de Feyerabend foi feita em Bristol ao final dos anos 1950 e precisamente tendo o seu conterrâneo como mentor. A estrita e inquebrantável ligação entre ciência moderna e liberdade, estabelecida por Popper, foi abertamente recusada pelo seu antigo discípulo. Contrariamente às pretensões popperianas, a ciência escraviza. Para poder libertar, a idéia do que são o conhecimento e o mundo têm que ser modificadas e, conseqüentemente, a maneira do homem ser relacionar com eles.

... o mundo que desejamos explorar [é] uma entidade em grande parte desconhecida. Devemos, pois, conservar-nos abertos para as opções, sem restringi-las de antemão. Receitas epistemológicas podem parecer esplêndidas quando comparadas a outras receitas epistemológicas ou a princípios gerais - mas quem assegurará que são o melhor meio de descobrir não uns poucos 'fatos' isolados, mas também alguns profundos segredos da natureza? (...) A tentativa de fazer crescer a liberdade, de atingir vida completa e gratificadora e a tentativa correspondente de descobrir os segredos da natureza e do homem implicam, portanto, rejeição de todos os padrões universais e de todas as tradições rígidas. (Feyerabend, 1977, p. 22)

Dessa maneira, ao criticar Popper e seus seguidores, quer Feyerabend nos fazer acreditar e convencer de que havia conseguido abandonar a atitude de seriedade presente nos intelectuais e cientistas ocidentais. Contra o racionalismo crítico de Popper, Feyerabend defendia o relativismo democrático.

O relativismo democrático é uma forma de *relativismo*; afirma que diferentes cidades (diferentes sociedades) podem ver o mundo de maneiras e aceitar coisas diferentes. É *democrático* porque (em princípio) os pressupostos básicos são discutidos e decididos por todos os cidadãos. O relativismo democrático tem muito que o aconselhe, em particular para nós no Ocidente, mas não constitui o único modo de vida possível. Muitas sociedades são criadas de modo diferente e, no entanto, proporcionam aos seus habitantes um teto e meios de sobrevivência. (Feyerabend, 1991(b), p. 75. Itálicos no original.)

No entanto, para que possamos compreender a opção de Feyerabend pelo relativismo democrático e o conseqüente abandono de sua posição popperiana, devemos recordar que ele, também a partir de meados da década de 60, passou a interessar-se cada vez mais pela necessidade de encontrar os meios capazes de sustar a (aparentemente) irrefreável expansão da tradição ocidental. Caso essa expansão não tivesse fim, ocupando todo o planeta, a conseqüência óbvia seria o desaparecimento ou absorção de diferentes civilizações. A conseqüência seria que viveríamos em um mundo monótono e menos rico. Não nos parece, então, exagerado afirmar que o pensamento de Feyerabend direcionou, ou melhor, concentrou-se na busca da(s) resposta(s) para a questão: como garantir o direito de existência e sobrevivência às civilizações não-ocidentais e inclusive às minorias ocidentais (homossexuais e fundamentalistas religiosos, entre outros)?

Pienso en los hopi de América, en los negros que están consiguiendo, poco a poco, redescubrir y revitalizar su propia cultura, que casi había desaparecido por completo. (Feyerabend, 1993, p. 285)

Ao analisar e criticar internamente a ciência moderna, o que foi principalmente feito em *Contra o Método*, Feyerabend nos mostrou que as reconstruções racionais dos filósofos da ciência contemporâneos são meras quimeras, não correspondendo àquilo que é efetivamente feito pelos cientistas. Esses são, e têm que sê-lo, oportunistas. Cada problema, ora em análise, pode fazer com que métodos e conhecimentos, válidos em outros domínios, tenham que ser abandonados. A máxima a ser seguida, caso os cientistas queiram ter sucesso, é *tudo vale (anything goes)*, que deve ser compreendida como determinando a impossibilidade de determinar-se *a priori* aquilo que conta e importa na resolução de problemas.

A idéia de conduzir os negócios da ciência com o auxílio de um método que encerre princípios firmes, imutáveis e incondicionalmente obrigatórios vê-se diante de considerável dificuldade, quando posta em confronto com os resultados da pesquisa histórica. Verificando, fazendo um confronto, que não há uma só regra, embora plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada em algum momento. Torna-se claro que tais violações não são eventos acidentais, não são o resultado de conhecimento insuficiente ou de desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao contrário, que as violações são necessárias para o progresso. (Feyerabend, 1977, p. 29)

Em função de tudo aquilo que dissemos até agora, a resposta de Feyerabend à questão formulada acima não poderia ser a elaboração de uma filosofia sistemática, verdadeira e séria. Se a sua resposta se assemelhasse a esse tipo de filosofia, ele teria fracassado em sua tentativa de auxiliar os excluídos ou perseguidos. Em outros termos, ele teria se transformado em um criador de escravos. A educação, e aqui Feyerabend segue uma das suas principais influências - John Stuart Mill, deve educar de forma a que o ser humano pense com os seus próprios meios, acreditando que estes últimos são bons e eficientes. Ela deve fazer com que o educando acredite principalmente em si mesmo. Ao acreditar nos conhecimentos e valores de sua própria tradição (*Tradições não são boas ou más. Elas apenas são. Elas obtêm propriedades desejáveis ou indesejáveis somente para um agente que participa de outra tradição e projeta os valores desta para o mundo.*) (Feyerabend, 1978, p. 81), o educando, ou membro de uma certa tradição, passa a acreditar que não é vítima de erro ou ilusão.

Por que realmente temos que crer que as pessoas que não se guiaram por meio de uma concepção de mundo científica mas que, no entanto, conseguiram sobreviver e viver vidas moderadamente felizes e satisfatórias, eram vítimas de uma ilusão? (Feyerabend, 1996, p. v. A tradução é nossa.)

No plano epistemológico, Feyerabend conseguiu com o seu *Contra o Método*, editado em inglês pela primeira vez em 1975, mostrar que a ciência ocidental não era melhor que mitos ou outras formas de conhecimento. Em *Adeus à Razão*, ele quer, como já havia feito antes em *Science in a free society* e *Erkenntnis für freie Menschen*, mostrar que a Civilização Ocidental não tem razões objetivas para se crer melhor que todas as outras. A rigor, Feyerabend prosseguia nessas duas obras a consecução de uma idéia que ele havia expresso na primeira metade da década de 1960, a saber: a ciência, filosofia e a epistemologia decorrem da ética e não o inverso.

The following fundamental problem: which attitude shall we adopt and which kind of life shall we lead? ... is the most fundamental problem of all epistemology. ...[W]e are confronted with a real *decision*, that is, a real choice with a situation which has to be resolved on the basis of our demands and preferences, and which cannot be resolved by proof. It is easy to see that these demands and these preferences concern the welfare of human beings and are therefore ethical demands: epistemology, or the structure of the knowledge we accept, is grounded upon an ethical decision. (Feyerabend, 1961, p. 55-56, citado por Preston 1997, p. 21. Itálicos no original.)

Em *Contra o Método*, o principal “instrumento” para que Feyerabend pudesse provar que a mais adequada posição epistemológica é a do pluralismo metodológico, que nada mais é do que consequência de seu anarquismo epistemológico e de seu oportunismo, foi a tese da incomensurabilidade. É bem conhecido o fato de que essa é uma tese de difícil explicação, além de ser um evento raro, o que foi observado pelo próprio Feyerabend: “Como a incomensurabilidade depende de classificações implícitas e envolve importantes alterações conceptuais, muito dificilmente se torna possível oferecer dela uma definição explícita.” (Feyerabend, 1977, p. 351). Essa tese decorre da seguinte idéia: é um *dogma* acreditar que toda e qualquer disciplina segue, ou deve seguir, às regras da lógica. Para que uma tal idéia pudesse fazer sentido, seria necessário acreditar que as disciplinas científicas podem ser analisadas independentemente da maneira como foram historicamente constituídas. Em outras palavras, seria fundamental acreditar na divisão entre contexto da descoberta e contexto da justificativa, tão caro aos positivistas lógicos e aos popperianos. Feyerabend vai mais além; ele não se limita a criticar e negar qualquer validade ao estabelecimento de distinções entre como as teorias científicas são descobertas e validadas (ou justificadas). Para ele, caso a ciência queira ser progressista, é necessário aceitar a contradição. Como ele mesmo escreve.

(...) não há uma única ciência ou outra forma de vida que seja útil, progressista e ao mesmo tempo esteja em consonância com exigências lógicas. Cada ciência

inclui teorias que são incompatíveis com fatos e com outras teorias e que, se analisadas em pormenor, revelam contradições. (Feyerabend, 1977, p. 385.)

É precisamente por envolver contradições que a melhor posição a ser adotada pelos epistemólogos profissionais é o dadaísmo. Devemos analisar as teorias científicas, as tradições e as formas de vida *com leveza*, sem nos preocuparmos com a coerência estrita ou absoluta. O respeito à lógica não pode ser excessivo a ponto de impedir a obtenção do progresso, que é principalmente qualitativo.

... a transição de uma teoria para outra implica de onde em onde (mas não sempre) uma mudança de todos os fatos, de modo a que não mais seja possível comparar os fatos de uma teoria com outra. É disso exemplo a transição da mecânica clássica para a teoria especial da relatividade. Esta teoria não aduz novos fatos não clássicos aos fatos da física clássica aumentando assim o seu poder de previsão; é incapaz de exprimir fatos clássicos (...). Teremos, por assim dizer, de começar de novo. O professor Kuhn e eu aplicamos o termo “incomensurabilidade” para caracterizar esta situação. Passando da mecânica clássica à relatividade, não contamos com os fatos antigos aduzindo-lhes novos, começamos a contar de novo e, por conseguinte, não podemos falar de *progresso* quantitativo. (Feyerabend, 1991(b), p. 186. Itálico no original.)

Inexistindo princípios abstratos, neutros e universais, torna-se impossível a elaboração de um método, também ele, neutro, objetivo e universal, capaz de estabelecer comparações entre tradições diferentes. No entanto, isso não implica que inexista a comparação. Esta sempre é possível, ocorrendo a partir de preferências e valores particulares. Além disso, a comparação tem que ocorrer porque, e como a história nos mostra, as tradições se encontram, elas se comunicam.

Apesar da aparente coerência exibida por seu pensamento relativista, parecemos que Feyerabend teria que oferecer solução ao seguinte problema: como mostrar a um membro de uma tradição como a nossa, que tem como objetivo a descoberta de estruturas comuns a todas as outras tradições (inclusive a sua), pretensão essa baseada na idéia de que essa estrutura corresponde à maneira como o real é organizado, de que esse ponto de vista é particular e que não é geral e nem abstrato? Nas palavras do próprio Feyerabend:

Resumindo: a ordem da argumentação de Fang, que vai das coisas às normas, pode ser invertida. Deveria ser invertida por aqueles que desejam guardar a sua herança cultural, que resistem em ser atropelados pela “civilização moderna” e que querem modificá-la. (Feyerabend, 1991(a), p. 240. A tradução é nossa.)

Acreditamos que também aqui a solução, que aparentemente não se encontra no próprio Feyerabend, pode ser obtida se ampliarmos o emprego da tese da

incomensurabilidade. Ela, além de ter validade nos domínios científico e epistemológico, faz sentido quando usada na ética. Mas, antes de expormos como essa possibilidade se concretiza, é importante atentarmos para o fato de que estamos falando agora de um tipo específico de relativismo. Estamos analisando o relativismo *político* e não o *filosófico*. Segundo a própria apresentação de Feyerabend, o relativismo político

“affirms that all traditions have equal *rights*: the mere fact that some people have arranged their lives in accordance with a certain tradition suffices to provide this tradition with all the basic rights of the society in which it occurs...” (Feyerabend, 1978, p.82-83. Itálico no original.).

Feyerabend não aceita a idéia de que a sociedade em que vivemos seja igualitária pois igualdade, nesse caso, significa possibilidade de acesso a uma *certa* tradição, a saber: a nossa. Diferentemente dessa situação, o relativismo democrático almeja garantir a possibilidade da igualdade de direitos a todas as tradições. Feyerabend chega a estabelecer que tal tese tem que ser levada a sério mesmo que estejamos tratando de tradições como o nazismo ou algum tipo de fundamentalismo religioso. O corolário a que se chega dessa sua tese fundamental, é que toda tradição deve ser protegida de qualquer tipo de interferência externa. *O problema, e que pensamos nós é da maior seriedade, que se põe é o seguinte: como proteger as tradições? Como garantir os seus direitos de sobrevivência e persistência, para repetirmos palavras que dissemos mais acima?* Feyerabend não nos dá, parece-nos, nenhuma resposta satisfatória quanto a este ponto. No entanto, atribuímos grande importância à necessidade de encontrarmos uma resposta para essa questão pois, como o próprio Feyerabend repetiu por diversas vezes, as idéias têm que ser transformadas em realidade, incorporando-se às vidas cotidianas das pessoas. É aqui que a tese da incomensurabilidade pode desempenhar alguma função, mostrando que uma comparação neutra, objetiva e imparcial entre tradições não é possível. E nem seria.

The sciences, it is said, are uniformly better than all alternatives - but where is the evidence to support this claim? Where, for example, are the control groups which show the uniform (and not only the occasion) superiority of Western scientific medicine over the medicine of the *Nei Ching*? Or over Hopi medicine? (Feyerabend, 1978, p. 13)

Para que essa análise comparativa pudesse acontecer efetivamente, seria imprescindível que cada tradição desfrutasse das mesmas possibilidades de acesso aos recursos em questão. Isso nunca aconteceu na história e pode mesmo nunca acontecer. A superioridade da ciência deve-se a uma estreita combinação de poder com a *crença* em uma certa eficiência, posto que apoiada em um método especial, em antecipar o curso dos fenômenos naturais.

When modern science arose it had some successes and was close to the heart of powerful interest groups. The successes combined with the power gradually eliminated competitors such as alchemy and the magic world view although these competitors had suffered only a temporary setback and although they were still studied by outstanding scientists such as Newton. (Feyerabend, 1977, p. 13, citado por Preston, 1997, p. 204.)

Retornemos, contudo, ao problema de sabermos como garantir a possibilidade de que cada tradição viva de acordo com as suas preferências. Como estabelecer isso? Pensamos que Feyerabend deveria ter dado uma solução para esse problema para que não ficasse no mero nível da retórica ou da tradição abstrata, que ele tanto condenou. Não encontramos em seus escritos resposta para esse problema, o que é corroborado pela análise que John Prston faz do nosso autor.

Philosophical commentators tend to agree that his [Feyerabend's] political theory was not well thought out. (Preston, 1997, p. 207)

Apesar de Feyerabend não ser um pensador cuidadoso pois ele não estava preocupado em ser coerente (ele mesmo chegou a dizer que quando começava a escrever um novo trabalho, esquecia-se com freqüência do que escrevera anteriormente), estamos convencidos de que o problema que apontamos não é de menor importância. Daí a nossa intenção em procurarmos, se não uma resposta completa, ao menos um esboço de resposta. A chave para esse esboço está na tese da incomensurabilidade e pode ser apresentada resumidamente da seguinte forma: a incomensurabilidade, mesmo não significando “incomparabilidade”, ao recusar a possibilidade de obtermos traduções completas, afirma que uma tradição não pode ser reduzida a outra (cf. Feyerabend, 1996, p. 266). Para que uma tradução, ainda que parcial possa ser estabelecida, é freqüentemente necessário que o(a) tradutor(a) procure aprender a lógica interna a ser traduzida, o que somente pode acontecer caso ele(a) resolva realmente aprender a língua em questão. Aprender uma outra língua, uma que seja *estrangeira*, pressupõe a necessidade de que não apenas regras sintáticas ou relações semânticas sejam aprendidas mas que *usos e costumes embebidos na estrutura profunda da língua e de sua visão de mundo correspondente* (as relações implícitas citadas em *Contra o Método*) igualmente sejam incorporados. Ao aceitar a realização de um movimento como esse, o(a) tradutor(a) colocar-se-á em uma situação propícia para uma transformação interna na medida em que ele(a) se confrontará a um outro ponto de vista diferente do seu(ua). Esse confronto não será neutro, nem passivo, sendo, assim, capaz de explicitar as preferências defendidas pelas partes envolvidas.

À GUIA DE CONCLUSÃO

Estamos convencidos de que apenas esboçamos a eventual solução para o problema que colocamos mais acima. A bem da verdade, a nossa *primeira e principal* preocupação neste artigo não consistiu em encontrar uma solução pronta e acabada para ele. Antes de tudo, o que realizamos foi apresentá-lo e mostrar a sua importância dentro da estrutura interna do pensamento de Feyerabend. Sem um esboço de solução, parece-nos que Feyerabend teria dificuldades em convencer-nos da necessidade de nos empenharmos na elaboração de uma ética - cuja necessidade parece decorrer naturalmente de suas idéias - e que assumisse realmente as características de pluralista e humanista. Restringindo-nos a uma apresentação fiel e próxima de textos escolhidos do filósofo austríaco, procuramos mostrar como ele se movimenta em direção a essa ética. No entanto, temos a impressão de que Feyerabend apóia-se excessivamente no voluntarismo, uma das suas principais marcas distintivas e que o acompanharam desde o início de sua carreira. Uma das conseqüências negativas desse *uso excessivo* do voluntarismo diz respeito a uma certa dificuldade em determinarmos em que nível do discurso encontra-se o nosso autor. Em outras palavras, o que ele propõe é uma ética ou uma meta-ética? Essa determinação não parece ter constituído uma preocupação temática dele.

De qualquer maneira, Feyerabend é suficientemente claro quanto ao principal objetivo de “seu” pensamento político; sendo as aspas necessárias pois, como já dissemos anteriormente, Feyerabend, a partir de meados dos anos 60, não esteve nunca preocupado em desenvolver modelos políticos, epistemológicos ou mesmo éticos.

O modelo [do próprio Feyerabend] é vago - é verdade - mas esse caráter vago é necessário, pois deve “criar espaço” para as decisões concretas daquelas que o aplicam. O modelo recomenda uma igualdade de tradições: qualquer proposta deve ser primeiro verificada pelas pessoas a que se destina; o resultado é imprevisível. (Os pigmeus, por exemplo, ou os mindoro das Filipinas não querem igualdade de direitos - querem apenas que os deixem em paz.) (Feyerabend, 1991(b), p. 358-359.)

Em favor da nossa tese básica - é necessário que Feyerabend disponha de algum *instrumento* (argumentos?, exemplos históricos?, valores?) capaz de mostrar ao praticante da Civilização Ocidental moderna que esta última é apenas uma tradição como muitas outras, a fim de que possa existir um ambiente onde as diferentes tradições usufruam de direitos iguais -, gostaríamos de acrescentar que, sem ele, torna-se impossível para o nosso autor escapar a um *solipsismo relativista*, que deveria ser a última coisa que precisaria defender. O argumento de Feyerabend não pode ser: “Não como porque não gosto”, mesmo sem ter provado a comida que está sendo oferecida. O relativismo é, antes de tudo, um instrumento de defesa

contra as pretensões descabidas da Civilização Ocidental moderna. A tese da incomensurabilidade pode, quando o seu “domínio de validade” é ampliado, desempenhar o mesmo papel que tem na sua análise da ciência. O interesse dessa tese reside em que, com ela, pode-se penetrar no interior da ciência e não limitar-se a críticas externas.

No entanto, o relativismo não pode significar o estabelecimento de uma situação onde não ocorre a troca de argumentos, exemplos e vontades. Isso seria o mesmo que estabelecer a sua inexistência: as diferentes partes nele envolvidas não se ouvem. Ora, isso é absolutamente impossível de acontecer. Mesmo que tenha assumido formas distintas, pacíficas ou não, o diálogo entre as civilizações sempre existiu e existirá. A questão é saber se ele será mais ou menos rico. Feyerabend fez a sua opção: quanto mais rico for o diálogo, melhor.

BIBLIOGRAFIA

- FEYERABEND P. K. *Contra o Método*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1977.
- FEYERABEND P. K. *Science in a Free Society*. Londres: New Left Books, 1978.
- FEYERABEND P. K. *Erkenntnis für freie Menschen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.
- FEYERABEND P. K. Ética como medida de la verdad científica. Em: Ana María Tomez (org.), *Feyerabend y algunas metodologías de la investigación*. Montevideo: Nordan Comunidad, 1991(a).
- FEYERABEND P. K. *Adeus à Razão*. Lisboa: Edições 70, 1991(b).
- FEYERABEND P. K. *Por qué no Platón?* Madrid: Tecnos, 1993.
- FEYERABEND P. K. *Against Method* 3. ed. Londres: Verso, 1994(a).
- FEYERABEND P. K. Has the scientific view of the world a special status? Em: Jan Holgevoord (org.), *Physics and our view of the world*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994(b).
- FEYERABEND P. K. *Farewell to Reason*. Londres/Nova York: Verso, 1996.
- POPPER, K. R. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. Nova York/Hagerstown/São Francisco/Londres: Harper Torchbooks, 1968.
- PRESTON J. *Feyerabend: Philosophy, Science and Society*. Cambridge: Polity Press, 1997.
- REGNER, A. C. P. K. Feyerabend e o Pluralismo Metodológico, *Episteme*, v. 1, n. 2, p. 161-178, 1996.
- TULA MOLINA, F. Del Empirismo al Humanismo: Clave de Lectura y Crítica de la Obra de P. K. Feyerabend, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, v. XXI, n. 1, p. 83-104, mayo de 1995.
- VIDEIRA, A. A. P. Insiders e Outsiders: os rumos da filosofia da ciência segundo Paul K. Feyerabend. Em: Isidoro da Silva Alves e Elena Moraes Garcia (orgs.), *Anais do VI Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de História da Ciência, 1997.